

ЗНАЧИМОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Абдуазизова Вероника - PhD., доцент

Начальник отдела Магистратуры,
Наманганский инженерно-строительный институт

Усманова Зохида

Докторант, Наманганский государственный университет

***Аннотация:** В данной статье описаны процессы и цели перехода в Кредитно-модульную систему образования высших учебных заведений Узбекистана, значимость самостоятельного образования и саморазвития в подготовке достойных кадров и всесторонне развитых личностей.*

***Ключевые слова:** Кредитно-модульная система, реформы, высшее учебное заведение, самостоятельность, самостоятельное образование, саморазвитие, болонская система.*

После провозглашения независимости, в Узбекистане начали реформироваться все сферы жизнедеятельности, во избежание шоковой реакции населения реформы производились поэтапно, касательно всех систем. Также как и экономическая система менялась, происходили и изменения в образовательной системе. Все происходило по мере подготовленности населения.

Таким образом старая образовательная система не соответствовала требованиям нынешнего времени. Таким образом главой нашего государства был издан указ «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847 предусмотрен поэтапный переход к внедрению передовых стандартов высшего образования.[1]. Перед высшими образовательными учреждениями поставлена задача постепенного перевода учебного процесса на кредитно-модульную систему. Кредитно-модульная система должна быть внедрена в 16% высших образовательных учреждений в 2023 году, в 57% – в 2025 году и 85 % – в 2030 году.

Несомненно в данной системе образования имеются множество положительных сторон и с ее внедрением открываются новые возможности и удобства в высших учебных заведениях. Она обеспечивает сопоставимость

учебных программ различных вузов и способствует гармонизации систем образования с европейскими странами. Кредитно-модульная система содействует мобильности студентов и преподавателей и упрощению перехода из одного вуза в другой, определяя объем результатов проведенной работы по всей учебной нагрузке.

Но также самой большой ее положительной стороной является, уровень ответственности, самостоятельности и саморазвития самих учащихся. Неошибочно утверждать, что более масштабной целью перехода к данной системе является прививание самостоятельности учебным заведениям и их учащимся. Опыт зарубежных стран, с данной системой образования показывает, что учащиеся больше времени уделяют саморазвитию и улучшению, так как в концепции кредитно-модульной системы большой объём информации изучается студентом в самостоятельной форме, тогда как в старой системе образования объём самостоятельного образования был слишком мал, чем вызывал у студентов ощущение что процесс и качество изучения зависит только от учителя и вся ответственность возлагалась на преподавателя. Но учеными ведущих стран мира было доказано, что процесс обучения более эффективен и лучше воспринимается студентами которые осознанно изучают материал самостоятельно, а задачей учителей является лишь быть путеводителем и давать правильные указания и советы. В болонской системе образования значительное увеличение объемов самостоятельной работы студента достигает до 50 - 60%, в зависимости от минимального или продвинутого уровня подготовки студент берет то или иное количество часов по предмету.

На первый взгляд может показаться, что роль и важность учителя в организации и реализации учебного процесса в данной образовательной системе понижена, но если смотреть на это с более глубоким осмыслением, то можно увидеть, что учитель в данной системе обретает новое положение. К примеру, из руководителя, «надзирателя» и полностью ответственного, за студента в урочное время, лица, руководитель переходит в «тьютора», тьютор (с. Англ. Tutor – наблюдаю, забочусь) -педагог-наставник, в учебное время эти педагоги преподают предмет по своей специальности, после занятий ведут воспитательную работу.[2].

Исходя из вышесказанного можно увидеть что студент и преподаватель переходит на новый уровень взаимодействия, между ними идет сотрудничество, а не подчинение. Обретение студентом новой роли в образовательной системе дает ему мотивацию и позволяет почувствовать всю ответственность за свой образовательный процесс и конечный результат. Самым большим достижением

в этом процессе является самостоятельное обучение студентов, привитие самостоятельности студентам отчасти возлагается на преподавателя, от них требуется правильная тактика воздействия на студентов осознания всей ответственности.

Конечно, достичь максимальных показателей выполнения всех условий обучения будет не легко и не сразу, ведь преподаватели должны перестроить свои методы обучения, на подходящие методы в данной системе.

Рассмотрим роль самостоятельного образования в становлении личности: первым и наиболее важным методом обучения студентов к самостоятельному образованию являются самостоятельные работы.

Роль самостоятельной работы учащихся в познавательной деятельности чрезвычайно велика, поэтому не случайно ей уделяется большое внимание преподавателями вузов. Во многих статьях о самостоятельной работе учащихся является воспитание осознанного отношения самих учащихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитие привычки к напряженному интеллектуальному труду. Это считается одной из важнейших задач образования. Однако важно, чтобы учащиеся не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, т. е. научить учащихся учиться часто бывает важнее, чем вооружить их конкретными предметными знаниями. Самостоятельная работа учащихся отличается от других учебных занятий тем, что учащийся сам ставит себе цель, для достижения которой выбирает себе задание и вид работы. Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться еще в средней школе. Однако, как показывает практика, этого, как правило, не происходит. Попадая в новые условия обучения после школы, многие учащиеся не сразу адаптируются к ним, теряются в выборе приемов самостоятельной работы. Так, например, до 70 % учащихся 1-го курса не используют прием систематизации материала для его лучшего понимания. Именно поэтому одна из основных задач преподавателя — помочь учащимся в организации их самостоятельной работы. Только самостоятельная работа учащихся прививает вкус к самообразованию. При этом важно помнить, что самостоятельная работа бывает как внеаудиторной, так и аудиторной. Аудиторная самостоятельная работа может выполняться на лекциях (10–15 мин.), на практических и лабораторных занятиях. Важно предложить разнообразные виды занятий, способствующих формированию необходимых будущему специалисту навыков и умений. Так, например, при работе с текстом можно дать задание не просто прочитать и пересказать его, а разнообразить задание: выделить главные мысли, что-то обосновать, сообщить,

охарактеризовать, определить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, выписать, сравнить, составить план, тезисы, конспект, сделать вывод. Одним словом, есть много разных видов работы с текстом, и все они развивают мышление и формируют соответствующие умения, повышают внимательность учащихся, их активность.[3]

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года № УП-5847
2. Жакбаров О., Абдуазизова В., Улучшение методики преподавания и развитие самостоятельного обучения в кредитно-модульной системе <https://elibrary.ru/item.asp?id=49527769>
3. Курбанова, А. Т. Роль самостоятельной работы студентов в системе высшего образования / А. Т. Курбанова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 2 (136). — С. 605-607. — URL: <https://moluch.ru/archive/136/38024/> (дата обращения: 07.04.2023).